

Windfall profit tax: traslazione sui consumatori e vincoli derivanti dal principio di proporzionalità

Di Marco Greggi

Attenzione: il testo seguente è la traccia trasferita dalla fonte audio registrata durante la presentazione del 28 ottobre 2028 presso l'Università Federico II. Come tale, può contenere imprecisioni e seguire un percorso logico e narrativo proprio della presentazione orale.

Ad oggi, già numerosi sono gli interventi da parte della letteratura sulla tassazione degli extraprofiti o sulle windfall profit taxes (anche se vedremo fra poco trattarsi di fenomeni non necessariamente coincidenti). Tuttavia, ancora scarsi sono stati i contributi che analizzano quello che forse è l'aspetto più interessante del tributo in esame, vale a dire la sua (eventuale) traslazione sui consumatori e i vincoli derivanti dal principio di proporzionalità.

Questo è il tema che mi è stato assegnato nella giornata odierna. Ed è sicuramente interessante affrontare questa questione perché conferma un po' il titolo che avevamo dato al convegno di Ferrara l'anno scorso, anch'esso dedicato alla Windfall Profit Tax: vale a dire un'imposta fatta per restare, per rimanere all'interno del nostro ordinamento.

Il tema che devo trattare oggi però si caratterizza per una straordinaria complessità, anche perché in realtà esso è a cavallo fra diritto e economia.

Traslare un'imposta significa di fatto trasferirne l'onere finanziario su una persona diversa rispetto al contribuente individuato dal legislatore. Cercare, come fa il legislatore tributario in questo scenario, di impedire questo fenomeno, e dunque di bloccare le naturali conseguenze economiche di una scelta giuridica, è un po' come il tentativo di raddrizzare un legno storto, per usare le parole di Immanuel Kant. Kant ricordava infatti quando ricordava che

da un legno storto come quello di cui è fatto l'uomo in realtà non si può ricavare niente di diritto.

Il secondo tema oggetto di questa analisi è quello che riguarda la proporzionalità di questa forma di prelievo.

È davvero difficile invocare e analizzare il tema della proporzionalità a luce di una sentenza come quella della 111 della Corte Costituzionale che sembra invocare lo Stato di eccezione per giustificare un esito ostile ai contribuenti e che garantisce la tenuta del tributo in questione.

Si tratterebbe in buona misura di andare a vagliare la proporzionalità di una forma di prelievo su una base imponibile che la stessa Corte Costituzionale ha giudicato come sproporzionata, da diversi punti di vista.

Ciò premesso, ovviamente, è importante cominciare il nostro studio da quella che è la base giuridica dei due temi che andiamo a analizzare insieme: il fondamento sul quale viene costruito il divieto di traslazione ...e poi si vedrà successivamente il tema della proporzionalità.

Per il primo dei due corni della nostra analisi, l'insieme dei commi che vanno dal 6 al 10 dell'art. 37 del d.l. 21 del 2022 che sono sopravvissuti poi alle successive modifiche, anche in sede di conversione. Di fatto queste norme assumono un ruolo importante all'interno dell'applicazione del tributo, per quanto riguarda l'autorità garante della concorrenza e del mercato.

Si è arrivati a parlare di traslazione dell'imposta perché di questo scenario era stata investita la Corte Costituzionale da ben tre ordinanze di remissione: le ordinanze 144, 145 e 147 del 2003. Sono le ordinanze cosiddette "romane" perché provenivano dalle Corti di giustizia della capitale.

Queste ordinanze, tuttavia, sono cadute sotto l'oscura dell'inammissibilità, proprio in ragione, nel frattempo, della mutata disciplina normativa dell'imposta sugli extraprofiti.

Il tema della proporzionalità invece è immanente, vale a dire che non ci sono disposizioni specifiche all'interno dell'art. 37, che richiamano il tema della proporzionalità. D'altronde non ce ne sarebbe bisogno, essendo questa una categoria generale applicabile a tutte le forme di prelievo nel nostro Paese.

La proporzionalità è un'esigenza trasversale, una garanzia orizzontale soprattutto per il contribuente, perché lo protegge dai rischi di espropriazione, perché salvaguarda la conformità della tassazione nel principio di capacità contributiva e anche, da ultimo, seppur indirettamente, perché protegge da quei rischi di discriminazione ai quali l'imposta sugli extraprofitti non è del tutto indenne.

Cominciando dall'analisi della traslazione, si può senz'altro dire che si tratta di un aspetto particolarmente delicato: soprattutto per un tributo come quello in esame che, vale la pena ricordare, dal punto di vista formale è stato rubricato dal legislatore come "Contributo straordinario contro il caro bollette". Si ha a che fare con una forma di tassazione dunque che dovrebbe operare in modo antagonista all'aumento dei prezzi, e che finirebbe per vedere frustrato il suo obiettivo più importante, e assolutamente più nobile, se, al contrario, esso concorresse proprio al fenomeno che cerca di scongiurare.

In altre parole, se la dalla tassazione sugli extraprofitti derivasse un aumento del prezzo dei carburanti o dell'energia in bolletta, si potrebbe senz'altro dire che il risultato finale sarebbe stato controproducente rispetto agli obiettivi fissati dal legislatore stesso.

Dall'altro lato, naturalmente, va anche osservato che proprio in ragione del co. 7 dell'art. 37 i rischi di traslazione sono sicuramente amplificati. Per quale motivo? Il motivo è molto semplice: perché il comma 7 impedisce la deducibilità di questa imposta dall'imposta sul reddito e dall'imposta regionale sulle attività produttive.

Essa dunque diventa un costo in termini assoluti per l'imprenditore e come ogni costo è ragionevole aspettarsi che l'imprenditore prima o poi ne tenti il trasferimento verso soggetti altri. Che traslazione vi sia o che il rischio vi sia comunque è una situazione che prescinde dall'applicazione del comma 7. Ogni ordinamento tributario, ogni ordinamento economico, più correttamente, è un ecosistema in un certo qual modo in equilibrio, in cui i prezzi, i costi, le transazioni commerciali trovano un loro bilanciamento in ossequio ai principi generali dell'economia politica e della macroeconomia. Se in questo contesto si inserisce, così possiamo dire, un fattore esogeno come un'imposta sugli extraprofitti.

Ecco che allora quello stesso ordinamento che prima era in equilibrio, in un determinato equilibrio, ne cercherà automaticamente un altro, trasferendo questo impatto economico su un soggetto piuttosto che un altro.

Si può dire che la traslazione del tributo sia un effetto automatico, tuttavia, derivante dall'introduzione di quest'ultimo?

Questa risposta non è sempre necessariamente affermativa.

Ciò dipende infatti da diversi fattori che possono formare un acceleratore, o magari un catalizzatore, della traslazione oppure no.

Dovendo cominciare dalla definizione, dalla teoria generale, viene innanzitutto spontaneo chiedersi che cosa si intenda per traslazione dell'imposta in maniera più rigorosa rispetto al tentativo di definizione proposto qualche riga sopra.

Dall'altro lato cercare di capire che cosa si intenda per equilibrio di quell'ordinamento economico a cui ho fatto prima riferimento fornisce risposte non sempre univoche.

Al contempo, vale anche la pena osservare un altro aspetto importante che finora è rimasto trascurato, vale a dire il fatto che la traslazione vietata dal decreto legge in questione, quella scongiurata o meglio che si vuole scongiurare, impatta sui consumatori.

Dunque, la legge vieta non la traslazione del tributo in termini generali, ma una sua traslazione, per così dire, selettiva nei confronti di determinati soggetti.

Gli operatori tra di loro, in altre parole, sono liberi di fare praticamente quello che vogliono.

Ecco allora, la traslazione viene definita come il trasferimento dell'onere tributario su un soggetto diverso rispetto a quello disegnato dal legislatore.

Come ben sappiamo, dalla teoria del diritto, la traslazione poi assume invece il nome di rivalsa, se viene giuridicamente formalizzata.

Ad esempio in questo senso la rivalsa, che ben conosciamo nel sistema di imposto sul valore aggiunto, e che in effetti è un dovere dell'operatore economico, è in ultima analisi una traslazione dell'imposta dal punto di vista economico.

La traslazione può anche diventare erosione quando un soggetto terzo, ad esempio, rifiuta il pagamento oppure si sposta all'estero. L'introduzione in tributo in questo scenario ha riverberato su altri soggetti seppur in modo latissimo, erodendo l'imposta dovuta.

Cosa intendo dire?

Intendo dire, ad esempio, che dall'effetto del trasferimento di un tributo e dunque, ad esempio, dalla maggiorazione del costo di una determinata materia prima o prodotto, è la scelta dell'acquirente di non comprarlo, se può, e se la domanda è elastica.

Anche quello è un fenomeno di traslazione, o di non traslazione, forse si potrebbe più correttamente dire. Sicuramente un effetto economico derivante dall'introduzione di una nuova imposta, che porta a un diverso equilibrio.

Applicando questa cartina al tornasole, questa definizione generale all'imposta sugli extraprofitti possiamo allora dire, come seconda approssimazione, che l'effettiva traslazione, e la sua entità soprattutto, dipende da tre fattori, secondo la letteratura ad ora analizzata, ai quali aggiungerei un quarto fattore.

Intendo cioè dire che la traslazione dipende dalla natura dell'imposta, dalla elasticità della domanda, dalla situazione del mercato, se cioè esso sia concorrenziale o meno, e anche dalla durata dello stimolo in questione, perché la traslazione di un'imposta di periodo può essere diversa rispetto alla traslazione di imposta di atto, la quale potrebbe essere in alcuni scenari assorbita dall'operatore economico. Insomma, in un'ultima analisi è più probabile che un'imposta periodica sia traslata rispetto a una semplicemente di atto.

L'elasticità della domanda per converso limita la traslazione.

Le caratteristiche del mercato concorrono anch'esse a limitarle, nel senso che la letteratura economica ci conferma che un mercato monopolista limita la traslazione, perché all'interno di un monopolio produttivo il costo marginale dei prodotti è equivalente al ricavo marginale: quella è la situazione di equilibrio monopolistico e l'introduzione di un'imposta altro non fa che andare a derodere il differenziale fra costo ricavo marginale e prezzo medio per quella quantità di prodotti offerta all'interno del mercato.

Lo scenario è davvero paradossale, perché la traslazione in questo senso diventa più probabile in situazioni di mercato perfetto, sempre tenuto conto del ruolo delle imprese inframarginali.

Abbiamo con questo l'analisi in termini generali della traslazione dell'imposta e queste imposte straordinarie.

Ora dobbiamo chiederci però con che tipo di imposta si abbia a che fare in questo particolare e specifico scenario. Innanzitutto, va ricordato che la Windful Taxation non è un'imposta sugli extraprofitti: non è un'imposta sui proventi straordinari rispetto a quelli ordinariamente ascrivibili all'imprenditore.

Questa è una confusione sulla quale una buona parte di letteratura si è soffermata da tempo, ma che vale la pena qui fugare.

L'imposta, così, Windfall (sui proventi straordinari, sulle sopravvenienze, potremmo forse dire con un linguaggio un po' più preciso ma mutuato da un'altra parte del nostro ordinamento), va a colpire un evento isolato, uno scenario limitato nel tempo, episodico, nell'ambito nel quale una impresa, un operatore economico realizza profitti molto più elevati rispetto a quelli normalmente adesso ascrivibili.

Si tratta di uno scenario che, secondo alcuni autori, stampa e letteratura, anche divulgativa, viene definito un da "cigno nero". In questo caso è possibile ritenere che ci sia una forma di arricchimento, anch'esso straordinario, che non viene catturato dalla normale metrica tributaria.

Un arricchimento straordinario che sfugge a una forma di tassazione coerente con l'effettivo principio di capacità contributiva, anche se non sfugge dall'imposizione sul reddito.

Ecco allora, in questo contesto e a queste condizioni, la legittimazione dell'imposta sugli extraprofiti.

Correttezza intellettuale vuole però che vengono esposti anche gli argomenti contrari a questa ricostruzione.

Chi critica la tassazione sui profitti windfall osserva come la natura straordinaria di quest'ultimi, se non addirittura la loro effettiva esistenza, dipende dall'orizzonte temporale in considerazione.

In un certo qual modo quei profitti che sembrano straordinari, imprevisi e imprevedibili, il "cigno nero" che si realizza in un determinato periodo d'imposta, possono poi essere seguiti da straordinarie perdite in un periodo d'imposta successivo, o trovare la loro giustificazione in fenomeni di accumulazione che si sono andati formando nel corso degli anni.

Insomma, quello con cui si vuole concludere è che non sempre questi proventi straordinari manifestano forme di arricchimento ingiustificato e che il metro

temporale scelto nella valutazione della loro straordinarietà può giocare un ruolo determinante nel loro accertamento, nella loro sussistenza oppure no.

Si potrebbe chiudere con una battuta invocando anche in questo caso il principio di indeterminatezza di Heisenberg che vale nella fisica subatomica.

Un principio secondo il quale potremmo dire che l'extraprofitto c'è o non c'è a seconda del punto di vista, a seconda dell'osservatore.

Il tema dell'extraprofitto propriamente detto è uno scenario ben noto nell'economia politica. L'extra profitto è quel provento straordinario realizzato dalle imprese che operano in regime di monopolio, come nell'esempio fatto in precedenza, oppure in istituzioni di oligopolio, dove poche imprese riescono a governare il mercato e quindi, in ragione della loro situazione e del loro vantaggio all'interno del mercato stesso, sono in grado di spuntare prezzi che non soltanto remunerino i costi di produzione e una normale profittabilità attesa dall'imprenditore, ma che realizzano un quid pluris, un qualcosa di più.

Dunque, di extraprofitto in realtà ne è costellato qualsiasi sistema produttivo europeo e in area OCSE e probabilmente anche in molti altri paesi. Come si è visto già in precedenza, nel regime di monopolio, la traslazione non esiste, perché il monopolista eguaglia il ricavo marginale agli utili marginali, e dunque già in un certo qual modo, per così dire, toglie il sangue dalle rane.

Ad impattare sulla sussistenza o meno della traslazione dell'imposta, deve essere considerata anche la natura di quest'ultima. Un'imposta calcolata sulla variazione del fatturato e dunque un'imposta indiretta accertata con i parametri IVA facilita la traslazione del tributo stesso.

Come è noto, le imposte che più difficilmente sono oggetto di traslazione sono le imposte personali, perché sono calcolate sulle caratteristiche soggettive del contribuente, sulla globalità dei redditi percepiti e dunque più difficili da essere attribuite, segmentate sui prodotti o sui servizi erogati dall'imprenditore stesso. Se invece l'imposta straordinaria va a colpire lo specifico bene prodotto o il

servizio prestato nella sua individualità, nella sua identità, beh allora in questo caso è più facile per l'imprenditore, perché conosce l'esatto montare dell'imposta applicata a ogni singolo prodotto, tentare il suo trasferimento nei confronti del suo avente.

Ci sono poi molti altri elementi giuridici che possono aumentare o diminuire la traslazione anche in scenari come quelli prospettati dalla legge che qui stiamo analizzando. Fra questi ulteriori e altri elementi giuridici possono essere enumerate le dinamiche di gruppo, vale a dire la possibilità per un gruppo di società di trasferire questi extra profitti dall'una all'altra delle società che fanno parte del gruppo stesso, in modo tale da erodere l'applicazione dell'imposta, la quale, come abbiamo osservato nelle relazioni precedenti, si applica soltanto a società che rispettano determinate condizioni di fatturato e di produttività, oltre che di settore merceologico di riferimento.

Altro elemento giuridico, invece, che opera in modo da catalizzare la tassazione dell'imposta è quello che concerne la tassazione internazionale dei gruppi di società che operano nel settore degli idrocarburi.

Tenuto conto che la norma in esame considera le società, ma anche le stabili organizzazioni e tali di società non residenti, ci si potrebbe interrogare su che cosa accada qualora anche l'altro ordinamento dove ad esempio è localizzata la società, nel caso di stabile organizzazione in Italia, oppure dove è localizzata la stabile organizzazione, nel caso in cui la società sia localizzata nel nostro paese, applichi un imposto sugli extraprofitti.

Evidente in questo caso che è un rischio di doppia tassazione su questa nuova base imponibile, che data la sua natura non può essere coperta dai trattati internazionali contro le doppie imposizioni, stante la oggettiva, direi quasi ontologica, diversità dei tributi in esame.

Nella legge in questione, anzi più correttamente nel decreto legge qui in esame, e forse consapevole di questa straordinaria difficoltà dal punto di vista

concettuale, il legislatore ha scelto un'altra strada nel tentativo di limitare la traslazione dell'imposta. Si è detto che al co. 6 dell'art. 37 fa riferimento all'applicazione delle regole previste per l'imposto sul valore aggiunto ai fini dell'accertamento della riscossione. Si è anche già osservato che al co. 7 sancisce la indeducibilità del contributo dagli altri imposti a presupposto complesso. Ma è nel co. 8 che la nostra attenzione viene catturata dalla possibilità data all'autorità per il garante della concorrenza del mercato, e dunque l'autorità istituita in base alla l. 287 del 1990, di intervenire per controllare il livello dei prezzi prima e dopo l'introduzione del tributo sugli extraprofiti. Anche se questo non è richiamato espressamente alla norma in esame, è ragionevole che il riferimento possa essere l'art. 3, com. primo, della legge prima richiamata e dunque all'abuso di posizione dominante nella determinazione dei prezzi.

Si tratta tuttavia di un potere tutto da costruire in questo caso, perché in realtà congegnato secondo la norma del 1990 per affrontare scenari che sono completamente diversi rispetto a quello in esame.

In questa prospettiva purtroppo la sentenza della Corte costituzionale non ci è di grande aiuto perché, come si è osservato in precedenza, la questione della traslazione dell'imposta è in un certo qual modo stata abortita sul nascere perché sollevata da tre ordinanze già richiamate in precedenza, la 144, la 145 e la 147 del 2013, che sono state dichiarate inammissibili in ragione del mutamento al testo normativo successivo al d.l. 21 del 2022.

Ci si potrebbe a questo punto interrogare sul cosa sarebbe successo se quelle ordinanze fossero rimaste in piedi e dunque la Corte fosse stata sollecitata a decidere. È ragionevole sostenere che, così come la storia, anche il diritto costituzionale non può essere fatto con i se, tuttavia è ragionevole pensare che ben difficilmente un rischio di traslazione dell'imposta avrebbe comportato la illegittimità costituzionale al tributo.

In altre parole dubito che anche una vulnerabilità dell'imposta straordinaria dal punto di vista della sua traslazione avrebbe comportato una sua incompatibilità con il dettato costituzionale.

Tempo di conclusioni, forse, in questa prospettiva e l'analisi fin qui condotta è stata fortemente limitata da quella che è ancora oggi, a mio avviso, l'architrave decisionale della sentenza della Corte costituzionale. Il richiamo a una situazione emergenziale, dunque a uno stato di necessità per questa forma di tassazione che, vorendo citare questa volta Hegel, ha reso la situazione, lo scenario simile a una notte in cui tutte le vacche sono diventate nere, dunque indagare ulteriormente le conseguenze giuridiche di determinate scelte diventa quantomeno difficoltoso perché ci si muove in una situazione paremergenziale. Resta tuttavia un dato al di là delle specificità del caso concreto, quello secondo cui evidente come il legislatore e non soltanto quello italiano di recente, sia alla ricerca costante e spasmodica di nuove metriche per misurare la capacità contributiva, che non sono più quelle classiche. La scelta di andare a colpire gli extraprofiti, come in altri contesti le forme di tassazione ambientale, se non addirittura le imposte nuove introdotte dalla riforma del cosiddetto Pillar 2, altro non sono che tentativi di incrementare il getto derivante della tassazione, andando a valorizzare forme di capacità contributiva prima non pensate, neppure volute, e che si evano ad aggiungere a quelle tradizionali, classiche, del reddito, del patrimonio e del consumo. In questo caso, come è già stato osservato, la nuova base imponibile viene costituita dall'incremento della ricchezza prodotta in una unità temporale.

Quindi non si tassa di più chi più produce in termini di ricchezza o chi più possiede, ma chi più viene a produrre o chi più viene a possedere all'interno di un determinato periodo d'imposta. È una forma di intersezione che noi già conoscevamo nell'ottica delle plusvalenze per quanto riguarda il patrimonio, ma

che in questo caso il legislatore associa a una grandezza diversa, potremmo dire di flusso, come appunto il reddito.

Questa imposta certo non è scevra da vulnerabilità, sono numerose e la Corte prima di ricorrere allo stato di emergenza le ha osservate tutte quante.

È un'imposta nata dalla fretta, con una formulazione claudicante, la quale tuttavia però non dovrebbe comprometterne l'impianto in termini generali.

La sua straordinarietà è evidente, ma se pensiamo bene anche l'imposta sul reddito è nata così, straordinaria, su una base imponibile, impensata e impensabile ai tempi, eppure ha allignato all'interno degli ordinamenti tributari, tanto da venire a costituire ancora oggi l'architrave nella maggior parte di essi. L'ultima riflessione ci riporta un po' alla etimologia e alla definizione di questa imposta che va a colpire gli extra-profitti o i profitti straordinari o i profitti anormali. E ci lascia ancora a questo punto l'interrogativo.

Viene cioè da chiedersi se ci siano davvero dei correttivi, se sia giusto in un certo modo, coerente, logico all'interno del sistema andare a correggere attraverso la leva fiscale delle situazioni economiche, dei modelli di impresa che vengono classificati come "ingiusti", "eccessivi", "non normali", altre volte il lessico dice "non meritati" per quanto riguarda i loro esiti.

Considerare un profitto eccessivo, non normale, non meritato o ingiusto è un'operazione valutativa che può essere fatta, ma che non dovrebbe essere fatta da un giurista, se non altro fedele a una logica formale kelseniana, perché porta con sé un giudizio di valore che dovrebbe essere scevro a questo livello dell'analisi. Il giurista che insiste troppo su questa prospettiva, il giurista che concede troppo spazio ed elementi valutativi nelle sue scelte, rischia di diventare qualcun altro.

E anche per questo motivo, che è arrivato a questo punto, conviene fermare la nostra analisi.